

Умарова Барно Акбутаевна
Ўзбекистон Республикаси Бош
прокуратураси бошқарма бошлиғи,
юримдик фанлари номзоди
E-mail: shodiyor-14@mail.ru

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ТУШУНЧАСИ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада жамият, фуқаролик жамияти тушунчаларининг мазмун-моҳияти, тарихий шаклланишини ҳақида олимларнинг фикр-мулоҳазалари, фуқаролик жамияти таркибий қисмлари, фуқаролик жамиятининг асосий хусусиятлари, ушбу институтнинг баъзи хуқуқий асослари ҳақида муаллифнинг фикр мулоҳазалар баён қилинган. |

Калит сўзлар: жамият, фуқаролик жамияти, давлат, фуқаролар, жамият ва давлат манфаатлари, прокуратура органлари.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 56-моддасида “Инсон хуқуқлари бўйича миллий институтлар инсон хуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг мавжуд шакллари ҳамда воситаларини тўлдиради, фуқаролик жамиятини ривожлантиришга ва инсон хуқуқлари маданиятини юксалтиришга кўмаклашади [1]”, дея таъкидланган.

Шунга кўра фуқаролик жамияти институтлари, шу жумладан, жамоат бирлашмалари ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, оммавий ахборот воситалари фуқаролик жамиятининг асосини ташкил этади.

Шу ўринда жамият сўзининг луғавий маъносига эътибор қаратадиган бўлсак, жамият (араб. *жамланмоқ*, *уюшмоқ*) тарихий тараққиётнинг муайян

босқичида вужудга келган ижтимоий муносабатлар маҳсулидир. У кишилар ўртасидаги ўзаро ҳаракатларнинг маҳсули, улар ҳаётининг маълум бир ташкилийлиги, моҳияти жиҳатидан кишилар ва уларнинг гуруҳлари ўртасидаги турли хил (иқтисодий, оилавий, маънавий, синфий, диний ва бошқ.) муносабатлар ва алоқалар йиғиндиси [2].

Юридик энциклопедияларда жамият тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: жамият - одамларнинг уюшган эҳтиёжлари қондирилишини таъминловчи, ихтилофларни бартараф қилувчи, маданиятни сақлаб ривожлантирувчи, маданият мажмуаси ва унинг қисмлари асосида ташкил топган ижтимоий ҳаёт шакллари синтези, турли ижтимоий гуруҳларни, табақаларни, шахсларни, оилаларнинг бир бирига зид манфаатларини бирлаштирувчи, интеграллаштирувчи онгли ижтимоий ҳаракатлар мажмуи, уларнинг муносабатларини белгиловчи, ижтимоий муносабатларнинг умумий шаклини яратувчи, турли ташкилот ва муассасаларнинг йиғиндиси [3].

Фуқаролик жамияти эса конституциявий ҳуқуқ назариясида ҳуқуқ ва демократияга асосланган ижтимоий ҳаётнинг зарур оқилона усули; инсонга унинг иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаёти шакллари эркин танлаш кафолатланадиган, қонун устуворлиги ва инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари қарор топадиган, кўп партиявийлик, сиёсий институтлар, мафкура ва фикрларнинг хилма хиллиги таъминланадиган ҳамда ўзини ўзи бошқариш органларининг мавқеи баланд бўлган ижтимоий тузумдир.

Фуқаролик жамияти атамасининг ўзи фуқаролик ва фуқаро ҳақидаги тушунчалар таркиб топганидан кейингина пайдо бўлган ва шу тариқа фуқаролар мажмуи сифатида “жамият” тушунчаси юзага келган. Бу тушунчалар илк бор қадимий Юнонистон ва Римда юзага келган бўлиб, буюк

файласуф Арастунинг фикрича, “давлат фуқаролар мажмуидан ва фуқаролик жамиятидан бошқа нарса эмас”, яъни “фуқаролик жамияти” ва “давлат” атамалари бир тушунча сифатида қўлланилган ва бу ёндошув фуқаролик жамиятининг ҳозирги замон тушунчаси асосида шакллангунга қадар, яъни XVIII асргача сақланиб қолган [4].

Фуқаролик жамияти ҳақида илк тасаввурлар Аристотелнинг “Сиёсат” асарида баён этилган. Унга кўра инсоннинг эрки, яшаш ҳуқуқи кишилик жамиятининг адолат ва қонун устуворлиги асосида ташкил этилиши орқали таъминланиши лозим. Жамиятни бошқаришда қонунларнинг тўғри ва адолатли бўлишига алоҳида эътибор берилади. XVIII асрда буюк француз инқилоби даврида “Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари” декларацияси эълон қилиниши билан эса фуқаролик жамияти тушунчаси кенг тарқала бошлади.

Шарқда фуқаролик жамиятининг ўзига хос талқини мавжуд. Бу, бевосита ахлоқ, маданият ва маънавиятнинг ҳуқуқ билан уйғунлашган, феъл атвор, хатти ҳаракатлар ва қоида меъёрларнинг узвий уйғунлашган шакли билан боғлиқ. Жумладан, энг қадимий маданий тарихий ёдгорлик “Авесто”да кишиларнинг уюшиб яшаши, ўзаро муносабатлар ва алоқаларнинг ахлоқ ва меъёрларга таяниши каби ғоялар илгари сурилган. Бунда ўз ўзидан жамиятда қонун устуворлигига эришиш, жамиятни шахс томонидан эмас, қонун бошқариши каби фуқаролик жамиятининг илк белгилари намоён бўлган [5]. Фаробийнинг “Фозил одамлар шаҳри” асарида мамлакатни бошқаришда адолатли қонун зарурлиги, фаол фуқаролик жамиятини шакллантириш моҳияти чуқур таҳлил қилинган. Қонунлари мукамал бўлган мамлакатда адолат, инсон ҳуқуқлари устувор бўлиши муқаррар эканлиги баён қилиб берилган. Фаробийнинг фикрига кўра, “мамлакат аҳолиси хушхулққа эга бўлмаган тақдирда ҳокимиятга эҳтиёж туғилади, жиноятчилик, безорилик,

қонунбузарлик қонунлар заиф, аҳоли ахлоқий маънавий жиҳатдан баркамол бўлмаган шароитда авж олади. Бундай халқни тартибга чақириш учун кучли таъсир ўтказувчи ҳокимият керак бўлади”. Бу каби ғоялар Ибн Сино, Беруний, Хоразмий, Амир Темур, Алишер Навоий ва бошқалар томонидан ҳам илгари сурилиб, амалаётда кенг қўлланилган [6].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, фуқаролик жамиятининг асосий хусусиятлари ҳаётнинг ажралмас мустаҳкам замини бўлган иқтисодий, сиёсий ва маънавий бирлигида ўз ифодасини топади. Булар: иқтисодий соҳада нодавлат ташкилотлар, акциядорлик жамиятлари, уюшмалар, компанияларнинг мавжудлиги; ижтимоий соҳада оилалар, партиялар, жамоат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, оммавий ахборот воситалари, жамоатчилик фикрини ўрганиш, шакллантириш ва ифода этишнинг маданийлашган институтлари; маънавий соҳада сўз, виждон ва фикрлар эркинлиги, ўз фикрини очик билдира олишнинг реал имкониятлари, ижодий, илмий ва бошқа уюшмалар мустақиллигининг ҳам қонуний, ҳам амалий жиҳатлардан таъминланганлигидир.

Ҳозирги давр талабидан келиб чиқадиган бўлсак, фуқаролик жамияти энг аввало хусусий мулкчиликка асосланган ижтимоий тузилма сифатида бозор муносабатларини ўзида ифода этади. Бунда у рақобат ҳамда маъмурий ҳокимият томонидан бошқарилмайдиган жараёнларни бартараф этиб, ўзига йўл очиши керак бўлади. Чунки инсон фаолиятида ижодкорлик куртакларининг намоён бўлиши ҳақиқатга, шахс эркинлиги ҳақидаги орзулар чинакам воқеликка айлангандагина фуқаролик жамияти мавжуд бўлиши мумкин.

Сўнги йилларда кўпгина мамлакатларда фуқаролик жамияти асосларини комплекс конституциявий ҳуқуқий институт сифатида

мустаҳкамлаш жараёни кузатилмоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам фуқаролик жамиятининг мустаҳкам пойдеворини шакллантириш қатъий ва ўзгармас бош стратегик мақсад сифатида белгилаб қўйилган.

Зеро, мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” асарида “Мамлакатимиз ривожланишининг янги даврида амалга ошириладиган ислохотларнинг устувор йўналишларидан бири бу эркин фуқаролик жамиятини ривожлантириш ва инсон қадрини юксалтириш орқали халқпарвар давлат барпо этишдир”, [7] деб алоҳида таъкидлаб ўтганлар.

Бизнинг олий мақсадимиз ҳам эркин ва фаровон фуқаролик жамияти яратиш, халқимизни ёруғ келажакка чорлаб, янгилашга сафарбар қилиб, умумий мақсадлар йўлида бирлаштириб турадиган яхлит маънавий асос ва меъзонларга таяниб ҳаракатланишдир.

Бу каби мақсадларга эриши учун эса қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш устувор вазифа ҳисобланади. Шу билан биргаликда жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқладиган манфаатларини ҳам ҳимоя қилиш муҳим ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасида қонун устуворлигини таъминлаш, қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқладиган манфаатларини ҳимоя қилиш прокуратура органларининг асосий вазифалардан бири сифатида белгиланган.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, фуқаролар ўртасидаги иқтисодий, оилавий, маънавий, мулкӣ, диний ва бошқа муносабатлар, мазкур муносабатлар юзасидан келиб чиқадиган низо ва келишувлар, битимлар, шартномалар фуқаролик муносабатларини келтириб чиқариб, уларни

тартибга солиш, бартараф этиш, қонунбузилишларни олдини олиш ҳамда ҳимоя қилиш ҳуқуқий давлатнинг вазифасидир. Шу ўринда, қабул қилинаётган қонунлар, фармонлар, қарорлар, қонун ости актлари фуқаролик жамияти иштирокчиларининг манфаатига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1) Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. “Ўзбекистон”. Тошкент. 2023 й.
- 2) Ўзбекистон Юридик Энциклопедияси. “Адолат”. Тошкент. 2011 й. 165-б.
- 3) Юридик энциклопедия. “Шарқ”. Тошкент. 2001 й. 149-б.
- 4) Ўзбекистон Юридик Энциклопедияси. “Адолат”. Тошкент. 2011 й. 492-б.
- 5) “Авесто”. Тарихий адабий ёдгорлик. Тошкент. 2015 й. 104, 107-б.
- 6) “Фалсафа” энциклопедик луғат. Тошкент. 2010 й. 288-б.
- 7) “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси”. Тошкент. 2022 й. 10-б.